

XITOIY TILIDA O‘ZLASHMA SO‘ZLAR

Ro‘zmatova Sabrina Ashurmatovna
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
Xitoyshunoslik fakulteti talabasi.
Ilmiy rahbar: Sultanova Lola Akmalovna
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
Xitoyshunoslik fakulteti dotsenti (f.f.f.d).

Annotation. In this article, information is given about the emergence of idioms in the Chinese language, their types, the processes of phonetic and semantic changes, the importance of idioms in the vocabulary of each language, and the opinions of great creators.

Key words: borrowed words, phonetic assimilation, semantic change, kalka-terms, semi-kalka-terms, fully, incorrectly and partially assimilated (simplified), Zhao Yuanren, transliteration.

Annotatsiya. maqolada xitoy tilida o‘zlashma so‘zlarning vujudga kelishi, turlari, fonetik va semantik o‘zgarishlar jarayonlari, o‘zlashma so‘zlarning har bir tilning lug‘at boyligidagi ahamiyati, buyuk ijodkorlarning fikrlari haqida ma‘lumotlar keltirilib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: o‘zlashma so‘zlar, fonetik o‘zlashish, semantik o‘zgarish, kalka-atamalar, yarim kalka-atamalar, to‘liq, noto‘liq va qisman assimilatsiyalangan (soddalashgan), Zhao Yuanren, transliteratsiya.

Kirish.

O‘zbek tilida o‘zlashma so‘zlar bo‘lgani kabi, xitoy tilida ham albatta o‘zlashma so‘zlar bor. O‘zlashma so‘zlar har bir tilning lug‘at boyligini boyitishda xizmat qiladi. Xitoy tilida fonetik o‘zlashish biroz kam. Shuni ta’kidlab o‘tish kerakki, fonetik o‘zlashish miqdori maxsus ilmiy-texnologik terminologiyada ko‘p yuz beradi. 勃郎宁 brauning (ing.), 海洛因 heroin (nem.), 卡他 qatar (ing.), 卢布 rubl (rus.).

Semantik o‘zlashish fonetik o‘zlashishdan farqli o‘laroq xitoy leksik elementlaridan tarkib topadi, xorijiy tillardan olinganda yangi ma’no beradi, shu bilan birga ularning kelib chiqish asosi boshqa bir til o‘zlashmalari hisoblanadi.

Kalka-atamalar butun tarkibi jihatidan xitoy tilida ko‘p bo‘g‘inli so‘zni vujudga keltiradi. Ularni butun va yarim kalkalashga bo‘lish mumkin.

Kalka-atamalar: 含水物 gidrid (tarkibida suv bo‘lgan mahsulot), 重水 og‘ir suv.

Yarim kalka-atamalar: 坦克车 tank, 来复枪 vintovka. (Горелов В.И. 1984. - 321 с.)

Xitoy tilida ilmiy – texnik terminologiyada yapon tilidan o‘zlashgan ko‘plab so‘zlarni uchratish mumkin. Ammo, bu o‘zlashmalarni na fonetik o‘zlashmaga va na semantik o‘zlashmaga kiritish mumkin. Bu boshqa bir tildan o‘zlashishning o‘ziga xos turi.

O‘zlashgan so‘zlar (jièci yoki wāiláici) bu - chetdan kirib kelgan so‘zlardir, ya’ni boshqa tillardagi leksik birliklarni to‘liq yoki qisman ishlatish, ularni qo‘llashdir. Bir tilning boshqa bir tilga ta’siri uning grammatikasi yoki fonetikasida emas, balki leksik birliklarida namoyon bo‘ladi. So‘z o‘zlashtirish istalgan tilda mavjud bo‘lib, ular faqat turli tillarda turli darajadadir. Yangi so‘z olish ijobiy holat sifatida qaraladi, chunki bu hodisa tilni boyitib, uni yanada keng, undagi ifodalarning aniqroq bo‘lishiga xizmat qiladi. Xitoy tili leksikasining boyish manbai bo‘lib o‘zida mavjud so‘zlardan yangi so‘z hosil qilish hisoblanadi. Shu bilan birga xitoy tilida chetdan so‘z o‘zlashtirish ham kuzatiladi. Xitoy tilida so‘z o‘zlashtirishning o‘ziga xos jihati - xitoy tilining o‘ziga xosligi va madaniyati bilan bog‘liqdir. Xitoy tilining yangi so‘zlarni o‘zlashtirishdan maqsadi - yangi tushuncha, predmet va ma’nolarni anglatuvchi so‘zlar bilan lug‘at boyligini boyitishdir. Globallashuv, fan-texnika taraqqiyoti natijasida ham yangi so‘zlar xitoy leksikasiga kirib kelmoqda. Xitoy tili leksikasining boyish sabablari haqida gap ketganda ikkita asosiy mezonni

ko'rsatib o'tish o'rinlidir: yangi tushunchalarni ifodalashga bo'lgan talab; leksik tizimni yangilashga bo'lgan talab. Chunki eski so'zlarni o'rniga yangilarini qo'llash orqali insonlar o'z fikrlarini yangi so'zlar bilan ifodalaganda, ularning jumalari yanada tushunarliroq bo'ladi. O'zlashmalar, shu bilan birga fonetik o'zlashmalar, ularning turlari haqidagi ilmiy qarashlar oydinlashdi. Berilgan masalaning yechimi sifatida faxriy va chet olimlarning izlanishlarini analiz qilindi va shu xulosaga kelindi: "O'zlashma- bu shakllanish jarayonining ajralmas tarkibi, tilning tarixiy o'zgarishi hamda lug'at boyligining boyish manbai", "Fonetik o'zlashma- bu tovush shakli, formasi saqlanuvchi(ba'zan tilning fonetik xususiyatlari jihatidan o'zlashayotgan so'zda bir qancha tuzilish o'zgarishlar bo'ladi) o'zlashma lug'at birligi".

Chet so'zlarning o'zlashishiga quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

- Yangi ma'no ifodalashning zaruriyati;
- Leksik tizimlarning dalillanish zaruriyati, eskisining yangisi bilan almashishi natijasida yanada ma'nodor bo'lishi.

Tadqiqotchilarning bu tilning ajralib turuvchi xususiyatlariga tegishli tadqiqotlariga tayanib, xitoy tilida chet so'zlarining o'zlashishida ajralib turadigan o'ziga xos xususiyatlarini keltiramiz:

1. Chet leksikasining o'zlashishi jarayonida xitoy tili boshqa til o'zlashmasi: to'liq, noto'liq va qisman assimilatsiyalangan(soddalashgan) bo'lishi mumkin.

A. To'liq assimilatsiya til-retsident bilan asos-til ma'nosi mos kelsa, misol uchun:

摩登 [módēng] Modern

菲丝布克 [Fēi sī bù kè] Facebook

B. Noto'liq assimiliyatsiya asos-til chet so'zining ma'nosi o'zlashishda xitoy tili so'zining fonetik tuzilishiga yaqin bo'lsa(1-2-unlilar yoki undoshlarning o'zgarishi, yoki oxirgi unlining tushishi), misol uchun:

沙发 [shāfā] sofa, divan

皮夹克 [pí jiákè] pea-jacket (charm kurtka, pidjak).Chet so'zlarning o'zlashishiga quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

- Yangi ma'no ifodalashning zaruriyati;
- Leksik tizimlarning dalillanish zaruriyati, eskisining yangisi bilan almashishi natijasida yanada ma'nodor bo'lishi.

Tadqiqotchilarning bu tilning ajralib turuvchi xususiyatlariga tegishli tadqiqotlariga tayanib, xitoy tilida chet so'zlarining o'zlashishida ajralib turadigan o'ziga xos xususiyatlarini keltiramiz:

1. Chet leksikasining o'zlashishi jarayonida xitoy tili boshqa til o'zlashmasi: to'liq, noto'liq va qisman assimilatsiyalangan(soddalashgan) bo'lishi mumkin.

A. To'liq assimilatsiya til-retsident bilan asos-til ma'nosi mos kelsa, misol uchun:

摩登 [módēng] Modern

菲丝布克 [Fēi sī bù kè] Facebook

B. Noto'liq assimiliyatsiya asos-til chet so'zining ma'nosi o'zlashishda xitoy tili so'zining fonetik tuzilishiga yaqin bo'lsa(1-2-unlilar yoki undoshlarning o'zgarishi, yoki oxirgi unlining tushishi), misol uchun:

沙发 [shāfā] sofa, divan

皮夹克 [pí jiákè] pea-jacket (charm kurtka, pidjak)

C. Qisman assimilatsiya ma'nosi xitoy tiliga yaqin yoki asos-so'zni(unli va undoshlarda o'zgarishlar bo'lsa, so'zning kengayishi, ya'ni qo'shimcha undoshlarning qo'shilishi, aks holi so'zning torayishi) eslatuvchi o'zlashma so'zlarda kuzatiladi. Misol uchun:

吉他 [jítā] guitar (gitara)

柠檬 [níngméng] lemon (limon)

扑克 [pūkè] poker (poker)

Bu uch holatning barchasida talaffuzda to'liq xitoylashuv yuz beradi, ba'zan chet elliklar ularni qadimiy leksik birliklar deb hisoblashadi. Lekin til tashuvchilar ularni o'zlashma deb qabul qilishadi.

2. O'zlashmalarning katta qismini ot so'z turkimi tashkil qiladi, chunki istalgan tilda fe'llarning o'zlashishi fonetik va grammatik assimilatsiyada katta qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi, ustiga ustak bu xususda xitoy tili haqida gapirganda grammatik ko'rsatkichlarning katta qismi yo'q.

3. Zamonaviy fonetik o'zlashmalarda fonetik ma'noni leksik ma'no bilan birga berish ommalashdi. Misol uchun:

可口可乐 [Kěkōukělè] Coca-Cola – bu holatdagi har bir ieroglifning ma'nosi bor, shu tariqa – «har bir qultum rohat baxsh etadi.» paydo bo'ladi; 百事可乐[Bǎishìkělè] Pepsi Cola – tovush yangrashi va ieroglif bilan analog holat –«hamma ishlar rohat bag'shlaydi».

4. Xitoy tilida barcha 3, 4, 5 morfemalardan tashkil topgan(xitoy tilida 2morfemali so'zlar katta qismni tashkil qiladi) ko'p bo'g'inli so'zlar chetdan o'zlashgan so'zlar hisoblanadi, misol uchun:

白兰地 [báilándì] brandy (brendi, konyak) 阿司匹林 [Āsīpīlín] aspirin

卡路里 [kǎlùlì] calorie (kaloriya)

5. Chetdan o'zlashgan o'zlashmalar xitoy tili lug'atini boyitadi, misol uchun:

吉他 [jítā] gitar (gitara) so'zi to'liqligicha assimilyatsiya qilingan bo'lib, quyidagi ma'nolarni beradi:

坦吉他 [tǎn jítā] gitarada o'ynamoq

电吉他 [diàn jítā] elektro gitara

6. Atoqli otlar turlari orasida ham ko'p qismni fonetik o'zlashmalar tashkil

qiladi. Buni atoqli otlarning o'ziga xos vazifalari bilan ham tushuntirish mumkin.

Ba'zan atoqli otlarning o'zlashishida ham to'liq assimilatsiya sodir bo'ladi. Misol uchun:

阿拉巴马[Ālā bā mǎ] Alabama (amerika shtati)

日内瓦 [Rìnèiwǎ] Jeneva

Lekin ko'p holatlarda qisman yoki noto'liq assimilatsiya vujudga keladi.

Misol uchun:

普希金 [Pǔxījīn] Pushkin

澳大利亚 [Àodàliyǎ] Avstraliya

Zhao Yuanren —Odatda bir til ikkinchi bir tildagi so'zni o'zlashtirish ya'ni ikkinchi bir til, birinchi til tarkibidagi tovushlarni yangi so'z sifatida ishlatilishga transliteratsiya deyiladi. deb ta'riflagan.

Masalan inglizcha inspiration ya'ni ilhom so'zi , xitoycha 烟士披里纯(AFFION IS PURE IN WEAR) bo'lib, o'zlashtirilganda nafaqat tovush o'zgarishi balki ma'no o'zgarishini ham kuzatishimiz mumkin, ya'ni qo'llanilishda asliyatiga o'xshamasligi mumkin. Buni tog'ri va batafsil tushuntirish lozim. O'zbek tiliga tarjima jarayonida transliteratsiyani ajrata olishning ahamiyati jarayonining barcha subyektlari yaxlit bir butunlikda bugungi kun talablari asosida tashkil etish, tarjimada transliteratsiyani to'liq tushuna olish, to'g'ri talqin qilinishiga erishish oldimizda turgan muhim vazifalardandir. Keyingi yillarda yuz berayotgan o'zgarishlar jamiyat hayotining barcha sohalariga yangicha innovatsion yondashish, mavjud bilimlar, tushunchalar va munosabatlarni taraqqiyot ko'zgusi va samaradorlik mezoni bilan qayta ko'zdan kechirishni taqozo etmoqda.

Xulosa.

Biz ushbu ilmiy ishdan xulosa qilib aytadigan bo'lsak,o'zlashma so'zlarni kiritish orqali tilning lug'at boyligi oshadi va bu ijobiy natijadir.Hozirgi jadal globallashuv natijasida bunday so'zlar qatori kengaymoqda,ammo xitoy tilidagi o'zlashma so'zlar bundan mustasnodir.Har bir til o'z so'z boyligi taraqqiyoti uchun ikki manbaga tayanadi,bular: ichki manba va tashqi manbadir.O'zlashma so'zlar esa aynan tashqi manba orqali boyitiladi.Bundan kelib chiqadiki, so'zlarni o'zlashtirish,ularni keng tadbiq etish hamda albatta, davlatlar orasidagi munosabatlarni yanada mustahkamlash va bir-birlarini tushinishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sultanova Lola Akmalovna-Xitoy tili leksikologiyasi- T:Toshkent, 2015
2. "Горелов В.И. Лексикология современного китайского языка. - М., 1984. - С. 143.
3. Горелов В.И. Теоретическая грамматика китайского языка. –М.: Просвещение, 1989.
4. Драгунов А.А. Грамматическая система современного китайского разговорного языка. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1962.
5. Иванов И.А., Поливанов Е.Д. Грамматика современного китайского языка. – М.: Эдиториал УРСС, 2001.
6. Коротков Н.Н. Основные особенности морфологического строя китайского языка. –М., 1968.
7. Джураев, Д. (2020). Талабаларни таълим жараёнида хитой тилига ўқитиш самарадорлигини ошириш методлари. Иностранная филология: язык, литература, образование, (1 (74)), 124-127.
8. Джураев, Д. (2021). ХИТОЙ ТИЛИНИ ЎҚИТИШОДА ТАЛАБА ХАРАКТЕРИНИНГ АҲАМИЯТИ. АКТУАЛЬНОЕ В ФИЛОЛОГИИ, 1(1).
9. Джураев, Д. М. (2017, January). ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОБУЧЕНИЯ И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА В УЗБЕКИСТАНЕ. In Актуальные вопросы преподавания китайского и других восточных языков в XXI в. (pp. 84-88).
10. <https://cyberleninka.ru>.
11. <https://adti.uz>.
12. <https://www.oriens.uz>.